

Развитие рынка труда молодежи в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях геополитических вызовов¹

Яновская А. А.^{1,*}, Симченко Н. А.², Кочербаева А. А.³

¹ Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь, Российская Федерация

* e-mail: anna_net88@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0247-5643

² Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация

³ Кыргызско-Российский Славянский университет им. Б. Н. Ельцина, Международный аналитический клуб «Иссык-Куль — Большая Евразия», Бишкек, Кыргызская Республика

РЕФЕРАТ

Цель. Провести анализ рынка труда молодежи в Союзном государстве России и Белоруссии и выявить тенденции, влияющие на развитие рынка труда в условиях геополитических вызовов.

Задачи. Проанализировать динамику основных показателей рынка труда: численность рабочей силы, показатели спроса и предложения на труд, численность занятых по возрастным группам. Выявить потенциал и риски развития рынка труда молодежи в Союзном государстве России и Белоруссии, а также выявить возможности сотрудничества в условиях геополитических вызовов.

Методология. В процессе исследования поставленные задачи решались с использованием общенаучных методов — синтеза, анализа, обобщения. На основе комплексного и сравнительного анализа развития рынка труда в Союзном государстве России и Белоруссии проведена оценка потенциала и рисков рынка труда молодежи.

Результаты. Анализ показателей рынка труда в Союзном государстве России и Белоруссии показал, что, несмотря на снижение уровня безработицы среди молодежи, на рынке труда присутствует дефицит кадров за счет ежегодного снижения численности занятых в экономике возрастной группы 15–29 лет. Данная ситуация обуславливает наличие рисков для устойчивого развития экономики. Определен потенциал рынка труда молодежи, выраженный в наличии цифровых компетенций и профессиональных навыков, которые формируются на этапе подготовки кадров в высших и средних профессиональных учреждениях. Определено, что важным элементом развития рынка труда молодежи выступает механизм сотрудничества, который позволяет устранить негативные тенденции рынка труда молодежи в России и Белоруссии.

Выводы. Учитывая тенденции, происходящие на рынке труда молодежи в Союзном государстве России и Белоруссии, необходимо усилить регулирование сегмента социально-трудовых отношений с молодежью, обеспечивая гарантии самореализации и трудоустройства молодых специалистов, востребованности их профессиональных навыков в начале трудовой деятельности за счет привлечения молодых людей в различные национальные проекты, способствующие реализации трудового потенциала молодежи.

Ключевые слова: рынок труда, молодежь, занятость, безработица, потенциал, риски, сотрудничество

¹ Работа выполнена по гранту № 23-28-00853 Российского научного фонда; Конкурс 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами»; тема: «Механизмы развития сложных социально-экономических систем в новых экономических условиях: Союзное государство России и Белоруссии; научно-исследовательский сектор; высшее образование и рынок труда в цифровой экономике».

Для цитирования: Яновская А. А., Симченко Н. А., Кочербаева А. А. Развитие рынка труда молодежи в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях геополитических вызовов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2024. Т. 18. № 4. С. 34–42. <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-34-42>. EDN: YQZGMZ

Development of the Youth Labor Market in the Russian and Belarusian Union States in the Context of Geopolitical Challenges

Anna A. Yanovskaya^{a, *}, Nataliia A. Simchenko^b, Ainura A. Kocherbaeva^c

^a Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

* e-mail: anna_net88@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0247-5643

^b St. Petersburg University, Saint Petersburg, Russian Federation

^c Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin, International Analytical Club “Issyk-Kul — Greater Eurasia”, Bishkek, Kyrgyz Republic

ABSTRACT

Aim. To analyze the labor market of young people in the Russian and Belarusian Union States and identify trends that affect the development of the labor market under the conditions of geopolitical challenges.

Tasks. Analyse the evolution of the main labour market indicators: number of workers, demand and supply of work, number of employees by age. To identify the potential and risks of developing the youth labor market in the Russian and Belarusian Union States, as well as to identify opportunities for cooperation in the context of geopolitical challenges.

Methods. In the process of research, the tasks were solved using general science methods — synthesis, analysis, generalization. Based on a comprehensive and comparative analysis of the development of the labor market in the Russian Federation and Belarus, an assessment of the potential and risks of the labor market for young people was carried out.

Results. Analysis of labor market indicators in the Russian and Belarusian Union States showed that, despite the decrease in youth unemployment, there is a shortage of workers in the labor market due to the annual decline in the number of employees in the economy of the 15–29 years old age group. This situation presents risks to the sustainable development of the economy. The potential of the youth labor market, expressed in the availability of digital competences and professional skills that are formed during the training phase in higher and secondary vocational institutions, has been identified. It was determined that an important element of the development of the youth labor market is a mechanism of cooperation, which allows to eliminate negative trends in the youth labor market in Russia and Belarus.

Conclusions. Considering the trends in the youth labor market in the Russian and Belarusian States, it is necessary to strengthen regulation of the social-labor relations segment with young people, ensuring self-realization and employment of young professionals, The demand for their skills at the beginning of working life by involving young people in various national projects that contribute to the realization of youth’s work potential.

Keywords: labor market, youth, employment, unemployment, potential, risks, cooperation

For citation: Yanovskaya A. A., Simchenko N. A., Kocherbaeva A. A. Development of the Youth Labor Market in the Russian and Belarusian Union States in the Context of Geopolitical Challenges // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2024. Vol. 18. No. 4. P. 34–42. (In Russ.) <https://doi.org/10.22394/2073-2929-2024-04-34-42>. EDN: YQZGMZ

Введение

В условиях развития посткапиталистической экономики, ориентированной на применение инновационных концептов, социально-трудовые и экономические трансформации, происходящие на рынке труда, воздействуют на те сегменты, которые характеризуются наиболее уязвимыми категориями системы трудовых отношений, — это молодежь, люди предпенсионного и пенсионного возраста, женщины, выходящие на рынок труда после длительного перерыва трудовой деятельности и пр. С точки зрения перспектив экономического развития необходимо усиливать развитие рынка труда молодежи, ведь специфика этой категории трудящихся заключается в том, что молодежь обладает активной трудовой мобильностью, высоким уровнем обучаемости и адаптивности, творческой инициативностью, способностью к предпринимательской деятельности, позитивным отношением к новшествам, что в целом способствует положительному становлению инновационной экономики [4, с. 400; 6, с. 65]. Но в то же время рынок труда молодежи обладает негативными проявлениями, выраженными в виде недостаточного уровня развития компетенций, в отсутствии практического опыта, высоком уровне безработицы, завышенности требований к условиям и оплате труда и др.

Актуальность исследования развития рынка труда обусловлена тем, что с недавних пор на национальном уровне реализуются различные молодежные проекты и программы, которые позволяют раскрыть талант у молодых людей, стимулировать их к активной трудовой деятельности и эффективной самореализации. Однако в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях геополитических вызовов необходимо оценить потенциал молодых специалистов, выявить возможные риски, которые могут отразиться на развитии не только рынка труда, но и экономики в целом, а также обозначить направления сотрудничества, возникающие на рынке труда молодежи.

Отметим, что в России по указу Президента В. В. Путина с 2024 г. реализуется национальный проект «Молодежь России», который направлен на создание условий реализации потенциала молодых людей вне зависимости от социального статуса или региона проживания, а также «содействует развитию международного обмена и сотрудничества молодежных организаций»¹. В Республике Беларусь также активно реализуется молодежная политика, направленная на инвестирование в развитие молодых людей, повышая их конкурентоспособность на рынке труда, при этом снижая социальное неравенство и улучшая социально-трудовые условия и профессиональное развитие, способствуя формированию здорового и устойчивого общества. Таким образом, в Союзном государстве России и Белоруссии молодежная политика имеет схожие направления реализации, способствующие межнациональному сотрудничеству молодых людей.

Роль молодежи на рынке труда и проблемы глобальной безработицы

Авторами Г. Н. Тугускиной, Л. В. Рожковой и Н. В. Корж исследован рынок труда молодежи, в результате определено, что данный сегмент является важным для экономики, но в то же время имеет свои особенности в формировании национального рынка труда. Как правило, молодые специалисты обладают недостаточной профессиональной компетентностью в совокупности с чрезмерной амбициозностью молодежи в отношении ожиданий оплаты труда и желания сделать карьеру [5, с. 69]. О. А. Золотина и А. Т. Сагдеева отмечают, что происходит смена модели трудового поведения на рынке труда молодежи, так, «ранее молодые люди осуществляли переход от учебы к работе после получения диплома, то сейчас конкурентной стратегией на рынке труда является получение профессионального опыта в период обучения» [2, с. 71]. Вместе с этим коллективом авторов Р. К. Сабировой, Ж. Н. Ерниязовой и др. с целью обеспечения занятости молодежи и снижения молодежной безработицы на примере рынка труда Казахстана в рамках социального партнерства даны рекомендации по развитию сегмента молодежного рынка труда, заключающиеся в модернизации образовательных программ про-

¹ Национальный проект «Молодежь России» [Электронный ресурс] // Центр содействия реализации Национальных проектов и программ. 2024. URL: <https://crnprf.ru/tpost/4foglwk11-natsionalnii-proekt-molodezh-rossii-2024> (дата обращения 10.09.2024).

фессионального обучения и переобучения молодых специалистов, информировании молодежи о вакансиях в учреждениях, совершенствовании цифровизации рынка труда [1, с. 26; 3, с. 67].

Зарубежные авторы R. Bedamatta и M. Bordoloi исследовали рынок труда молодежи среди женщин в Индии, в исследовании отмечено, что в Индии среди женщин в возрасте от 15 до 35 лет являются безработными 48% (примерно 114,6 млн женщин данной возрастной категории) от общей численности женского молодежного населения Индии. С целью сокращения высокого уровня безработицы среди женщин авторы предлагают стратегические мероприятия, направленные на интеграцию и привлечение женщин молодого возраста в секторы занятости [8]. S. Schneider, M. Pilz исследовали проблемы рынка труда Индии, а именно возможности трудоустройства молодой рабочей силы с точки зрения спроса и предложения на труд. Определено, что в количественном выражении система профессионального образования и профессиональной подготовки в снижении уровня безработицы среди молодежи не играла особой роли, поэтому была проведена реформа в сфере профессионального образования и внедрена дуальная система образования, позволяющая повысить взаимосвязь между результатами обучения и требованиями отрасли, результатом которой должно стать успешное трудоустройство выпускников профессиональных образовательных учреждений [10]. Авторы, исследовавшие рынок труда молодежи в африканском регионе, выделяют следующие факторы, которые влияют на статус молодежи на рынке труда: пол, возраст, районы проживания, образование родителей и род занятий родителей [7; 9].

Таким образом, анализ отечественных и зарубежных исследований по проблематике рынка труда молодежи показал, что на профессиональную реализацию молодых специалистов на рынке труда влияет не только регуляторная политика в отношении получения профессиональных навыков, трудоустройства и самореализации молодежи, но и не менее важно влияние семьи, в которой проживают молодые люди.

Анализ динамики основных показателей рынка труда Союзного государства России и Белоруссии

Эффективно функционирующий рынок труда, как составляющая инновационной экономики, выполняет определенные социально-экономические функции, которые заключаются в установлении цены на труд, распределении трудовых ресурсов по активным видам занятости, регулировании спроса и предложения труда, стимулировании к труду, конкуренции рабочей силы и пр. Безусловно, все процессы, происходящие в геополитическом пространстве, отражаются на развитии рынка труда.

Для полного понимания тенденций рынка труда проанализируем динамику рабочей силы в России (табл. 1) и Белоруссии (табл. 2).

Таблица 1

Динамика численности рабочей силы Российской Федерации

Table 1. Labour Force Dynamics of the Russian Federation

Год	Рабочая сила		В том числе			
	тыс. чел.	в % к предыдущему году	занятые		безработные	
			тыс. чел.	в % к предыдущему году	тыс. чел.	в % к предыдущему году
2017	76 659	99,6	72 678	100,0	3 982	93,7
2018	76 630	100,0	72 957	100,4	3 673	92,2
2019	75 800	98,9	72 392	99,2	3 488	95,0
2020	75 466	99,6	71 116	98,2	4 351	124,7
2021	75 969	100,7	72 298	101,7	3 671	84,4
2022	75 632	99,6	72 644	100,5	2 988	81,4
2023	76 037	100,5	73 636	101,4	2 401	80,4

Источник: составлено авторами¹

¹ Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 2024. Стат. сб. / Росстат. М., 2024. С. 11.

Динамика численности рабочей силы носит колебательный тренд, зависящий от влияния внешних факторов. Например, ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в 2020 г. или экономические санкции, мобилизация в 2022 г., повлекшие отток высококвалифицированных кадров в другие страны, и привели к негативным тенденциям на рынке труда. В целом структура рабочей силы в России за исследуемый период претерпела несущественные изменения. Так, численность занятых с 2017 г. по 2023 г. увеличилась на 958 тыс. чел., или на 1,3%, что является незначительным отклонением, однако численность безработных граждан, наоборот, уменьшилась на 1581 тыс. чел., или на 40%. Следствием снижения безработицы являются такие положительные факторы, как реализация государственных программ, национальных проектов по содействию занятости населения, а также негативные демографические факторы, например низкая рождаемость, которая была в 1990-х и начале 2000-х годов, ведь именно молодые люди, рожденные в этот период, на сегодняшний день восполняют трудовые ресурсы взамен на постепенно выходящих на пенсию многочисленного поколения 1960-х гг.

Таблица 2

Динамика численности рабочей силы Республики Беларусь

Table 2. Labour Force Dynamics of the Republic of Belarus

Год	Рабочая сила		В том числе			
	тыс. чел.	в % к предыдущему году	занятые		безработные	
			тыс. чел.	в % к предыдущему году	тыс. чел.	в % к предыдущему году
2017	5 195,3	106,6	4 901,8	100,8	293,4	97,2
2018	5 141,6	99,0	4 896,7	99,9	244,9	83,5
2019	5 122,4	99,6	4 909,1	100,3	213,3	87,1
2020	5 091,6	99,4	4 885,4	99,5	206,2	96,6
2021	5 047,5	99,1	4 850,6	99,3	196,9	95,5
2022	5 026,8	99,6	4 847,1	99,7	179,7	88,6
2023	4 972,0	98,9	4 800,0	99,0	172,1	95,8

Источник: составлено авторами¹

В Белоруссии численность рабочей силы имеет ежегодную тенденцию к сокращению и за период с 2017 по 2023 г. уменьшилась на 223,3 тыс. чел., или на 4,3%, численность занятых также имеет тенденцию к снижению, несмотря на то, что правительство республики не применяло антиковидных мер, отсутствуют экономические санкции. Но по численности безработных ситуация противоположная: положительная динамика, уровень безработных снижается, и с 2017 по 2023 г. численность безработных уменьшилась на 121,3 тыс. чел., или на 41%. Такая ситуация может свидетельствовать о высоком уровне внешней трудовой миграции, демографического кризиса, то есть проявляются аналогичные тенденции, как и в России.

Вместе с тем, несмотря на изменения динамики численности рабочей силы, на рынке труда Союзного государства России и Белоруссии проявляется еще одна тенденция — существенный разрыв спроса и предложения на труд, характеризующий проявление квалификационной ямы. Поясним, что под спросом выступает показатель незанятых вакансий, предложение труда — численность безработных, вставших на учет в центры занятости. Графически данные изменения представлены на рис. 1 и рис. 2 соответственно.

В России начиная с 2016 г. спрос на труд увеличивался, в то время как предложение снижалось. В 2023 г. спрос превысил предложение на 1260 тыс. вакансий или почти в три раза.

Аналогичная ситуация в Белоруссии. Численность безработных сокращается, а число вакансий стремительно возрастает, то есть очевидно проявляется квалификационный разрыв на рынке труда.

¹ Динамика численности рабочей силы [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/zanyatost-i-bezrobotitsa/index.php (дата обращения: 10.09.2024).

Рис. 1. Динамика спроса и предложения на рынке труда Российской Федерации
 Fig. 1. Dynamics of Demand and Supply in the Labor Market of the Russian Federation

Источник: [Электронный ресурс]. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium> (дата обращения: 11.09.2024)

Рис. 2. Динамика спроса и предложения на рынке труда Республики Беларусь
 Fig. 2. Dynamics of Demand and Supply in the Labor Market of the Republic of Belarus

Источник: [Электронный ресурс]. URL: <https://gsz.gov.by/directory/supply-and-demand-graph/> (дата обращения: 10.09.2024)

Потенциал и риски развития рынка труда молодежи в Союзном государстве России и Белоруссии

Устранить квалификационный разрыв, по нашему мнению, возможно через развитие рынка труда молодежи. Для понимания более подробной характеристики этого рынка рассмотрим численность занятых в экономике России и Белоруссии по возрастным группам (табл. 3 и табл. 4). В нашем случае возрастной интервал распределен на шесть групп, но больший интерес в исследовании вызывает первая группа — численность занятых в возрасте от 15 до 29 лет, именно данная группа формирует рынок труда молодежи.

Численность занятых по возрастным группам в России, тыс. чел.
Table 3. Number of Employed by Age Groups in Russia, thousand people

Возрастной интервал	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Темпы роста, % 2023/2017
15–29	16 422	15 497	14 487	13 483	12 756	11 711	11 454	70,0
30–39	21 405	21 912	22 194	22 347	22 769	22 748	22 636	106,0
40–49	18 176	18 463	18 625	18 965	19 422	19 901	20 228	111,0
50–59	16 439	16 231	15 792	15 650	15 734	15 765	15 842	96,0
60–74	3 272	3 502	3 644	3 875	4 148	4 375	4 719	144,0

Источник: составлено авторами¹

Анализ данных, представленных в табл. 3, показывает ежегодное сокращение численности занятых в возрасте 15–29 лет, снижение за семь лет данной группы занятых в экономике составил 30%. Данная ситуация является катастрофичной для социально-экономического развития страны, если вовремя не принять конкретные меры по стимулированию к труду молодого поколения. В случае реализации неэффективных программ молодежной политики возрастает риск того, что в будущем рынок труда еще больше ощутит на себе нехватку квалифицированных кадров, снизится производительность труда, предприятия недополучат прибыль, соответственно, наполнение бюджетов разного уровня снизится, что, в свою очередь, отразится на социальном развитии регионов и страны в целом.

Таблица 4

Численность занятых по возрастным группам в Белоруссии, тыс. чел.
Table 4. Number of employed by age groups in Belarus, thousand people

Возрастной интервал	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Темпы роста, % 2023/2017
15–29	1 137	1 044	997	943	851	814	768	68,0
30–39	1 303	1 354	1 379	1 386	1 395	1 392	1 369	105,0
40–49	1 168	1 180	1 188	1 192	1 213	1 229	1 248	107,0
50–59	1 083	1 060	1 058	1 051	1 053	1 054	1 052	97,0
60–74	211	258	287	314	339	359	365	173,0

Источник: составлено авторами² [2]

Аналогичная ситуация в Республике Беларусь: численность занятого населения в экономике страны в возрасте от 15 до 29 лет ежегодно сокращается и с 2017 по 2023 г. уменьшилась на 32%. Несомненно, данная ситуация связана с эмиграцией и демографическими проблемами. Как было отмечено, это низкая рождаемость 1990-х и начала 2000-х годов и старение населения. Поэтому диспропорции рынка труда возможно устранить через стимулирование молодежи к труду, содействие их занятости через предоставление региональных льгот (предоставление служебного жилья, с последующим оформлением в право собственности молодого сотрудника, материальная доплата и пр.). В то же время дефицит молодежи на рынке труда содействует снижению всех типов дискриминации, а также способствует трансформации подходов к оценке молодых специалистов исключительно по их профессиональному опыту, усилению сотрудничества не только в межсекторальном развитии национальных экономик, но интеграции России и Белоруссии.

¹ Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). С. 18.

² Численность занятого населения (по данным выборочного обследования домашних хозяйств) по территории Республики Беларусь. Интерактивная информационно-аналитическая система распространения официальной статистической информации [Электронный ресурс] // Национальный статистический комитет Республики Беларусь. URL: <https://dataportal.belstat.gov.by/osids/indicator-info/10102000029> (дата обращения: 11.09.2024).

Заключение

Таким образом, исследование развития рынка труда молодежи в Союзном государстве России и Белоруссии в условиях геополитических вызовов позволило определить потенциал рынка труда молодежи, который заключается в наличии цифровых навыков и профессиональных умений, необходимых для устойчивого развития инновационных процессов экономики за счет модернизации и совершенствования образовательных программ на базе средних профессиональных и высших учебных заведений, а также осуществления государственных проектов, направленных на самореализацию молодых людей и выявление талантливой молодежи. В то же время рынку труда молодежи присущи определенные риски, которые проявляются в ежегодном сокращении численности занятых в экономике в возрастной группе 15–29 лет, а также практически отсутствию механизмов стимулирования к труду молодежи. Поэтому важным элементом развития рынка труда молодежи выступает механизм сотрудничества, который позволит частично устранить дефицит кадров в Союзном государстве России и Белоруссии за счет интеграции и корпоративных инициатив в подготовке, распределении и развитии кадров.

Литература

1. Вуколов В. Л. Цифровая экономика и рынок труда, цифровые технологии и трудовые отношения: взаимовлияние, особенности и тенденции развития // Социально-трудовые исследования. 2023. Т. 50. № 1. С. 24–30. EDN: UGGVAN. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-50-1-24-30
2. Золотина О. А., Сагдеева А. Т. Рынок труда и занятость молодежи в России // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2022. Т. 11. № 5. С. 71–78. EDN: FOGHDL. DOI: 10.12737/2305-7807-2022-11-5-71-78
3. Сабирова Р. К., Ерниязова Ж. Н., Таламбаева Г. Е. [и др.] Молодежный рынок труда в рамках социального партнерства: современное состояние и направления развития // Economy: Strategy and Practice. 2021. Т. 16. № 4. С. 116–129. EDN: BBFILA. DOI: 10.51176/1997-9967-2021-4-116-129
4. Томашевский К. Л. Цифровизация и ее влияние на рынок труда и трудовые отношения (теоретический и сравнительно-правовой аспекты) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. № 2. С. 398–413. EDN: LZLKJW. DOI: 10.21638/spbu14.2020.210
5. Тугускина Г. Н., Рожкова Л. В., Корж Н. В. Молодежь на рынке труда в современных условиях: проблемы трудоустройства и занятости // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. № 4. С. 67–77. EDN: AEZVFL. DOI: 10.21685/2072-3016-2021-4-7
6. Остапенко В. А., Морозова И. М., Казанцева Н. В. Развитие новых форм занятости в условиях цифровой трансформации экономики // E-Management. 2022. Т. 5. № 3. С. 64–72. EDN: AGOYCU. DOI: 10.26425/2658-3445-2022-5-3-64-72
7. Awad A., Hussain M. A. Youth in the Labour Market: Does Inequality of Opportunity Matter? The Experience of the Democratic Republic of Congo and Madagascar // Knowl Econ. 2023. No. 14. P. 3176–3202. DOI: 10.1007/s13132-022-00902-5
8. Bedamatta R., Bordoloi M. India's Missing Female Youth Labour Force: Size, Characteristics and Policy Concern // Labour Econ. 2024. No. 67. P. 465–481. DOI: 10.1007/s41027-024-00493-6
9. Houeho F. V., Hounkanrin C. A., Lokonon B. O. K. Main Channels of Job Search in the Beninese Labour Market: The Case of Unemployed Young // Labour Econ. 2024. No. 67. P. 571–592. DOI: 10.1007/s41027-024-00501-9
10. Schneider S., Pilz M. India's Labour Market Challenges: Employability of Young Workforce from the Perspective of Supply and Demand // Prospects. 2024. DOI: 10.1007/s11125-024-09691-y

Об авторах:

Яновская Анна Анатольевна, и. о. заведующего кафедрой управления персоналом Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (Симферополь, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент;
e-mail: anna_net88@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0247-5643

Симченко Наталия Александровна, и. о. заведующего кафедрой экономической теории и экономической политики Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор;
e-mail: natalysimchenko@yandex.ru; ORCID: 0000-0001-8364-2313

Кочербаева Айнура Анатольевна, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б. Н. Ельцина (Бишкек, Кыргызская Республика), директор Международного аналитического клуба «Иссык-Куль — Большая Евразия», доктор экономических наук, профессор;
e-mail: ainura_koch@mail.ru; ORCID: 0000-0003-4205-8940

References

1. Vukolov V. L. Digital Economy and Labor Market, Digital Technologies and Labor Relations: Mutual Influence, Features and Development Trends // Social and Labor Research. 2023. Vol. 50. No. 1. P. 24–30. (In Russ.) EDN: UGGVAN. DOI: 10.34022/2658-3712-2022-50-1-24-30
2. Zolotina O. A., Sagdeeva A. T. The Labor Market and Youth Employment in Russia // Management of the Personnel and Intellectual Resources in Russia. 2022. Vol. 11. No. 5. P. 71–78. EDN: FOGHDL. DOI: 10.12737/2305-7807-2022-11-5-71-78. (In Russ.)
3. Sabirova R. K., Yerniyazova Zh. N., Talapbayeva G. E. [et all.] Youth Labor Market in the Framework of Social Partnership: Current State and Directions of Development // Economy: Strategy and Practice. 2021. Vol. 16. No. 4. P. 116–129. (In Russ.) EDN: BBFILA. DOI: 10.51176/1997-9967-2021-4-116-129
4. Tomashevski K. L. Digitalization and Its Impact on the Labour Market and Employment Relations (Theoretical and Comparative Legal Aspects) // Vestnik of Saint Petersburg University. Law. 2020. No. 2. P. 398–413. (In Russ.) EDN: LZLKJW. DOI: 10.21638/spbu14.2020.210
5. Tuguskina G. N., Rozhkova L. V., Korzh N. V. Youth in Modern Labor Market: Problems of Placement and Employment // University Proceedings. Volga Region. Social Sciences. 2021. No. 4. P. 67–77. (In Russ.) EDN: AEZVFL. DOI: 10.21685/2072-3016-2021-4-7
6. Ostapenko V. A., Morozova I. M., Kazantseva N. V. Development of the New Employment Forms in the Context of Digital Transformation of the Economy // E-Management. 2022. Vol. 5. No. 3. P. 64–72. (In Russ.) EDN: AGOYCU. DOI: 10.26425/2658-3445-2022-5-3-64-72
7. Awad A., Hussain M. A. Youth in the Labour Market: Does Inequality of Opportunity Matter? The Experience of the Democratic Republic of Congo and Madagascar // Knowl Econ. 2023. No. 14. P. 3176–3202. DOI: 10.1007/s13132-022-00902-5
8. Bedamatta R., Bordoloi M. India’s Missing Female Youth Labour Force: Size, Characteristics and Policy Concern // Labour Econ. 2024. No. 67. P. 465–481. DOI: 10.1007/s41027-024-00493-6
9. Houeho F. V., Hounkanrin C. A., Lokonon B. O. K. Main Channels of Job Search in the Beninese Labour Market: The Case of Unemployed Young // Labour Econ. 2024. No. 67. P. 571–592. DOI: 10.1007/s41027-024-00501-9
10. Schneider S., Pilz M. India’s Labour Market Challenges: Employability of Young Workforce from the Perspective of Supply and Demand // Prospects. 2024. DOI: 10.1007/s11125-024-09691-y

About the authors:

Anna A. Yanovskaya, Associate Professor, Head of the Department of Human Resources Management of Vernadsky Crimean Federal University (Simferopol, Russian Federation), PhD in Economics;
e-mail: anna_net88@mail.ru; ORCID: 0000-0003-0247-5643

Nataliia A. Simchenko, Head of the Department of Economic Theory and Economic Policy of St Petersburg University (Saint Petersburg, Russian Federation), Doctor of Sciences (Economy), Professor;
e-mail: natalysimchenko@yandex.ru, ORCID: 0000-0001-8364-2313

Ainura A. Kocherbaeva, Professor of the Kyrgyz-Russian Slavic University named after B. N. Yeltsin (Bishkek, Kyrgyz Republic), Director of the International Analytical Club “Issyk-Kul — Greater Eurasia”, Doctor of Sciences (Economy), Professor;
e-mail: ainura_koch@mail.ru; ORCID: 0000-0003-4205-8940